

四维时空下星球公转和轨道共面现象分析(修订稿)

张一阳¹⁾ 张西震^{2)†}

1) (单县 274300)

2) (政协单县委员会 单县 274300)

摘要

力是物体运动状态改变的原因. 若改变一个物体的匀加速运动状态, 使这种匀加速运动状态成为相对的静止状态, 显然, 则需要一个力. 基于此, 及基于我们给出的力的实质, 我们便可以在时间形态理论下对星球公转的成因和轨道共面现象分析, 在通过相关公式求证的同时, 进一步描绘了时间这个“上帝之手”作用于宇宙万物的形式.

关键词 四维时空; 天体物理; 类引力作用; 公转; 水星进动; 轨道共面现象

中图分类号: 041 **文献标识码**: A

PACS: 95. 30. -k; 96. 30. -t; , 98. 80. -k

† 张西震. E-mail: zxz. 111@126. com

1 引言

宇宙模型, 是对宇宙的大尺度时空结构、运动形态和物质演化的理论描述. 因此, 严格地说, 《四维时空下的宇宙模型》^[1] 中的描述并不是一个完整系统的理论描述, 只是作为宇宙模型的大尺度时空结构的初步确定. 在《时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算》^[2] 一文中我们还指出: “所谓的万有引力, 也并不是连牛顿本人都不赞同的超距作用, 或者所谓的引力场作用, 而是一个物体相对于另一个物

体共同的对它们之间的空间的占据.物体本身的质量和对空间占据的相对加速度可以用力来计量,于是把这种可计量误作为了是相互吸引的力而推导出万有引力公式.是一个物体相对于另一个物体共同的对它们之间的空间的占据”,那么,这种占据下星球为什么会有公转、轨道共面等天体运动形态的产生呢?

2 四维宇宙模型中的动态类引力作用

2.1 动态类引力——类向心力的公式表达

力是物体运动状态改变的原因.显然,若改变一个物体的匀加速运动状态,使这种匀加速运动状态成为相对的静止状态,则需要一个力.由于一个物体相对于另一个物体共同的对它们之间的空间的占据随时发生,若要改变这种占据,则需要一个方向相反的力.按照力的作用是相互的这一思路,我们就把这种在三维知觉下体现在物体之间的匀加速靠近叫类引力.

在《时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算》一文中曾推导如下:

因为加速度是物体和地球之间的加速度,力的作用是相互的,即物体和地球同时受到大小相同方向相反的力.所以根据公式: $a = \frac{F}{m}$, 该加速度可写作公式:

$$a = \frac{F}{m_1} + \frac{F}{m_2} \quad (23)$$

$$\text{即: } F = a \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (24)$$

将公式 (22) $a = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0 A - r_0) - (r'_0 A - r'_0)}{A} - K_0 \right]$ 代入

$$\text{即: } F = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0 A - r_0) - (r'_0 A - r'_0)}{A} - K_0 \right] \times \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (25)$$

(其中, m_1 表示半径为 r 地球的质量. m_1 也可表示半径为 r 物体的质量, m_2 表示半径为 r' 物体的质量.)

图 2 小球体直线飞离大球体的三维知觉图像

Figure 2 Three dimensional perceptual image of a small ball flying straight away from a large ball

虽然两个球体之间并没有物体的支撑或牵引,但由于小球 D 的飞离使得两个球体之间的三维知觉距离保持不变,同时,结合力的实质的界定和“力是改变物体运动状态的原因”,则可以认为有一个方向相反的力改变着质量为 m 物体的加速度 a ,即球体受到一个指向球体中心方向 $F = ma$ 的力.

显然,该加速度也依然可以写作公式 (22)

$$a = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r_0) - (r'_0A - r'_0)}{A} - K_0 \right]$$

而相对于球体 E,球体 D 若保持在三维知觉下相对的距离不变,则该类引力可写作:

$$F_D = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r_0) - (r'_0A - r'_0)}{A} - K_0 \right] \times m_D \quad (34)$$

同理,相对于球体 D,球体 E 若保持在三维知觉下相对的距离不变,则也有一个类引力

$$F_E = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r_0) - (r'_0A - r'_0)}{A} - K_0 \right] \times m_E \quad (35)$$

因为这种类引力就是三维知觉下我们所言的向心力, 向心力公式表达为:

$$F = \frac{m \times v^2}{r} \quad (36)$$

因为物体对空间的占据是以质心为发力点的占据, 在公式(36)中, 物体是作为质点来看待的, r 表示两个质点的距离, 因此严格意义上, 这个距离为两个球体质心的距离

即公式(36)中的 r 用公式表达为:

$$r = K_0 + r_0 + r' \quad (37)$$

视公式(36)中 m 为球体 D 的质量, 将公式(36)(37)代入(34)可得

$$\frac{m_D \times v^2}{K_0 + r_0 + r'} = 2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r_0) - (r'_0A - r'_0)}{A} - K_0 \right] \times m_D \quad (38)$$

$$\text{即: } v^2 = \frac{2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r_0) - (r'_0A - r'_0)}{A} - K_0 \right]}{K_0 + r_0 + r'}$$

$$\text{即: } v = \sqrt{\frac{2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r_0) - (r'_0A - r'_0)}{A} - K_0 \right]}{K_0 + r_0 + r'}} \quad (39)$$

该公式即为环绕做圆周运动的所需速度公式, 其

中, $2 \left[\frac{K_0(A+C) - (r_0A - r_0) - (r'_0A - r'_0)}{A} - K_0 \right]$ 表现为相互靠近应为负值, 应取绝对

值, 即公式(39)应写作:

$$v = \sqrt{\frac{2 \left[K_0 - \frac{K_0(A+C) - (r_0A - r_0) - (r'_0A - r'_0)}{A} \right]}{K_0 + r_0 + r'}} \quad (\text{m/s}) \quad (40)$$

2.2 动态类引力作用的形式及太阳系中部分天体运行现象

基于 2.1 中的动态类引力的作用下,我们可以得出如下运行现象:

2.2.1 一个原本在三维知觉中做匀速直线运动的密度相同的球体,若不相对于其他密度相同的球体的位置而言,则该球体在三维知觉中一直做匀速直线运动.这一点,我们在 7.1.1 中^[2]已经说明.

2.2.2 一个原本在三维知觉中做匀速直线运动的密度相同的球体,相对于三维知觉中视为静止参照物另一个密度相同的球体而言,若运动的路径经过这两个球体平衡距离之内,则该球体在经过的过程中,会发生直线运动状态的改变的情况,即向该参照物球体方向的弯曲.

2.2.3 一个原本在三维知觉中做匀速直线运动的球体,相对于三维知觉中视为静止参照物另一个球体而言,若运动的路径不经过这两个球体平衡距离之内,则该球体会发生直线运动状态的改变的情况,即向该参照物球体方向的反方向弯曲.

2.2.4 据 2.2.2 球体运动的路径经过这两个球体平衡距离之内,该球体在经过的过程中,虽然会发生直线运动状态的改变的情况,即向该参照物球体方向的弯曲.但同时,球体运动的过程中还有未经过这两个球体平衡距离之内的运动,即这种运动可看做 2.2.3 的情形,即向该参照物球体方向的反方向弯曲.而最终朝那个方向弯曲取决于这两个方向弯曲的程度的大小.1)若向该参照物球体方向的弯曲的程度大于反方向弯曲的程度,则最终向该参照物体方向弯曲.2)反之,则最终向该参照物球体方向的反方向弯曲.

2.2.5 据 2.2.2 可知,两个原本在三维知觉中做匀速直线运动的球体,若不以其中一个球体为静止的参照物,视为它们相互运动,若运动的路径经过这两个球体平衡距离之内,则这两个球体在经过的过程中,会发生直线运动状态的变的情

况,即同时向另一个球体方向的弯曲.而据 2.2.4 可知,最终的弯曲也有两种情况:1) 最终向另一个球体方向弯曲,2) 最终向另一个球体的反方向弯曲.

2.2.6 当球体直线运动发生弯曲飞离另一个球体后,若该球体再度遭遇另外的球体,则依然可能发生 2.2.2-2.2.5 的情况,

2.2.7 上文 2.2.6 一种特殊情况为则该球体有可能围绕两个或多个球体做周而复始的绕行运动.如哈雷彗星可认为是该情况.

2.2.8 上文 2.2.2 一种特殊情况为,该球体的速度符合公式(40)的情况下,该球体会围绕参照物球体做周而复始的绕行运动.如太阳系的八大行星围绕太阳的公转可认为是该情况,而太阳系中离太阳越远的行星,轨道速度越小则初步验证了公式(40)的正确性.

3 光压的作用和其它的作用力及部分天体运行现象再分析

据公式(40),若忽略其他因素影响,C值的表达式为:

$$C = \frac{Av^2}{-2(K_0 + r_0 + r')K_0} + \frac{(r_0 + r')(A-1)}{K_0} \quad (41)$$

若太阳半径取值 6963000 (km),一个天文单位取值 149597870 (km),A 取值为 1.000000768

在已知行星半径、轨道速度、平均距离的情况下,我们则可算出 C 值的约数如表 1:

表 1:

Table 1:

行星	半径 (km)	轨道速度 (km/s)	平均距离 (天文单位)	C 值
水星	2439	47.89	0.387	9.240×10^{-8}

金星	6052	35.03	0.723	4.948×10^{-8}
地球	6378	29.79	1.000	3.578×10^{-9}
火星	3397	24.13	1.524	2.246×10^{-9}
木星	71494	13.07	5.205	6.938×10^{-9}
土星	60268	9.69	9.576	3.765×10^{-9}
天王星	25559	6.81	19.18	1.871×10^{-9}
海王星	24764	5.43	30.13	1.191×10^{-9}

据该表我们发现, C 值并不为常数, 我们通常意义上命名的类地行星和类木行星的 C 值都会随着离太阳距离的增大而减小, 而类木行星的 C 值还会出现大于类地行星的 C 值的现象. 可以认为这是我们物理学已经给出的答案: 光压的作用.

光照射在物体上, 把动量传递给物体, 表现为光压. 光压的大小与光的动量密度、表面的反射系数以及入射角有关. 当光垂直照射于完全吸收的物体上, 表面所受光压强即等于 p . 当光垂直照射于一个完全反射面时, 光压等于 $2p$. 也可从光子具有动量出发得到相同的结果. 如阳光照在身体上, 不仅会感觉发暖, 亦有压力, 只是因为感觉器官的限制而感觉不到. 这个压力在微重力环境下会有相对比较明显的影响. 比如: 光压的值虽然很小, 但对环绕地球的人造地球卫星来说, 时间长了会使它逐渐偏离轨道. 据时间形态理论可知, 并没有万有引力, 就八大行星而言, 光压是作用于各行星的. 这是熵使物体之间的距离变大之外的作用, 由于类木行星体积较类地行星大许多, 尽管距太阳较类地行星更远, 但接受光照的面积大, 因此压力相对较大, 所以会出现类木行星的 C 值有的会大于类地行星的 C 值的现象.

至此, 我们便可以进一步理解太阳系各行星之所以围绕太阳公转是作匀速直线运动的星球在类向心力和光压的共同作用下产生的现象, 即就各行星的轨道速

度而言,各行星应在更小半径的轨道上运行,而光压的作用使各行星的公转轨道半径增大,并达到了一种平衡.各行星的卫星之所以围绕各行星运行也是如此.而就水星的进动而言,则可以认为,当水星靠近太阳的时候所受到的光压变大,推动水星远离,而远离太阳的时候受到的光压变小,使水星靠近太阳,水星近日点的进动现象因而产生.

4 多体类引力作用下行星轨道共面现象分析

太阳系行星轨道共面现象也是类引力的作用所导致,这种类引力作用不是两个物体之间的类引力作用,我们把这种类引力作用为称为多体类引力作用.

该多体类引力作用遵循矢量平行四边形法则和三角形法则.为更便于理解,特赘述如下:

参照《时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算》^[2]7.2 对力的实质的理解部分的证明全过程,设有靠在一起的 4 个小球小球 1、2、3、4,它们半径和质量相等,小球的密度均匀,半径记作 r ,质量记作 m ,排列方式如图 3:

图 3 小球排列示意图

图 4 小球受力及运动分析图

Figure 3 Arrangement of small balls Figure 4 Force and motion analysis chart of small ball

以小球 2 为例, 小球 2 在受到小球 1 施加的推力的作用下做匀加速运动在 1 个单位时间内将向右由 A 移动到 B, 小球 2 在受到小球 3 施加的推力的作用下做匀加速运动在 1 个单位时间内将向上由 A 移动到 C, 因为 $AC=BD$, 因此也可看做小球 2 在移动到 B 以后, 再由 B 向 D 移动, 即小球 2 受到一个由 A 到 D 方向上的力做匀加速运动. 即可认为符合三角形法则和平行四边形法则^[3]. 如图 4.

为便于理解, 也可证明如下:

设有靠在一起的 6 个小球小球 1、2、3、4、5、6, 它们半径和质量相等, 小球的密度均匀, 半径记作 r , 质量记作 m , 排列方式如图 5:

图 5 小球排列示意图

Figure 5 Arrangement of small balls

图 6 受力及运动分析图

Force and motion analysis chart

参照图 4 中的正方形 ABCD 及其含义, 我们则可做出如图 6 的图形, 矩形 ABFE 中 AF 则可看做是 AE 和 AB 的合力, 也可看作是 AD 和 DF 的合力, 即三角形法则. 因为 DF 和 AG 都是竖直向上的力, 大小相等, 因此 AF 则可看做是 AD 和 AG 的合力. 因为 AG、DF 为矩形 ABFE 的两条边上的线段, 即 AG 平行于 DF, 且 AG=DF, 所以 AGFD 为平行四边形, 所以, 平行四边形法则成立. 证毕.

现假设太阳系中太阳及两颗行星的原轨道示意图如图 7, 其中, 1、2、3、4 表示其中的一颗小行星相对于另一颗大行星位置变化的四种形式. 就形式 2、4 和形式 1、形式 3 分别做正视图如图 8、9、10

图 7 太阳系中太阳及两颗行星的原轨道示意图

Figure 7 The original orbits of the sun and two planets in the solar system

图 8 小行星相对于大行星位置变化形式 2、4 正视图

Figure 8 Position change of asteroid relative to major planet 2,
4 front view

图 9 小行星相对于大行星位置变化形式 1 正视图

Figure 9 Position variation of asteroid relative to major planet 1
front view

图 10 小行星相对于大行星位置变化形式 3 正视图

Figure10 Position variation of asteroid relative to major planet
3 front view

如图 8, 就形式 2、4 而言, 以太阳为参照物, 若视为大行星相对于太阳而言的类向心力和做匀速运动的达到平衡, 只考虑类向心力不考虑平衡状态匀速运动的反向作用, 则可认为大行星和太阳位置在 1 个单位时间内相对的位移

$x = \frac{1}{2} a \times 1^2 = \frac{1}{2} a$, 在图中表示为 FH, 该位移可看做大行星向 FE 和 EH 的位移, 也可看做是向 FI 和 IH 的位移. 由于小行星和太阳在正视图中圆心处于同一位置, 则同时还会有类向心力作用, 在 1 个单位时间内相对的位移在图中表示为 HG. 显然这种改变只是轨道半径的改变, 而不是大行星和小行星轨道面的改变.

同理, 如图 9, 就形式 1 而言, 以太阳为参照物, 在太阳的类引力作用下, 大行星和太阳位置在 1 个单位时间内相对的位移在图中表示为 FH, 在小行星的类引力作用下, 则可认为向 FE 方向上的位移的基础上, 还有一个 ED 的位移, 即以太阳为

参照物,大行星和太阳位置在1个单位时间内相对的位移在图中表示为FG.同理,小行星以太阳为参照物,小行星和太阳位置在1个单位时间内相对的位移在图中表示为MO.显然这种改变已不只是轨道半径的改变,而同时还有大行星和小行星轨道面的改变,这种轨道面的改变是向轨道共面方向的改变.

而图10中,就形式3而言,也会存在大行星和小行星轨道面的改变的情况,这种轨道面的改变是反向轨道共面的方向的改变.尽管两颗行星的位置不同,但相对于太阳而言是相同的距离,所有两图中的MN相等、FJ相等,同时,因两颗行星相对位置的变化,形式3下的KL和ED小于形式1下的KL和ED,因此这种反向于轨道共面方向的改变要小于向轨道共面方向的改变.当这种改变不断的积累起来,便会形成太阳系行星轨道共面现象或接近共面现象.

从类引力作用的角度也可作上述分析,得出上述结论.

其他情况可参照该分析进行,在此不赘述.

三个以上的多体也可参照该分析进行,在此不赘述.

与太阳系行星轨道共面现象同理,包括银河系在内的星系共面现象也是多体类引力作用所导致.在此不赘述.

结 语

“尽管万物之理难以企及,但是,追求美是人类的天性,追求一个统一的‘万物之理’便是这种天性在物理学中的体现”^[4].“睁大你的眼睛寻求宇宙的真正本质一直是物理学的最基本目的之一”^[5]¹³.在爱因斯坦遗憾地把未完成的“统一理论”交给后人后,作为弦理论领军人物的布赖恩·格林和作为圈量子引力的创始人李·斯莫林和面对自己的“统一理论”却又不得不写下这样的语言,如布莱恩·格林在《宇宙的结构》中如此坦言:“彻底地理解时间和空间已成为最令物

理学家胆怯的挑战，而它同时也是最受欢迎的猎物”^{[5]7}。“时间的每个方向，向前或向后，在定律中都没有区别，而这是一个巨大谜团的起源。基础物理学方程中并无时间方向的区别，这与我们的日常生活经验是不一致的”^{[5]14}。李·斯莫林在《时间重生》一书的前言“时间是什么”中则如此写到：这个问题看似简单，却又无比重要，在我们探索宇宙奥秘的过程中，它首当其冲，从宇宙大爆炸到宇宙的未来，从量子物理学的困感到力与粒子的大统一，物理学家与宇宙学家面前的一切难题，归根结底都是在问：时间是什么”^[6]。基于时间形态理论，我们在该文中虽然已经就天体运行中的公转和共面现象做了粗浅的分析，也涉及到了水星的进动，哈雷彗星的周期性回归等内容，但这仅仅是宇宙模型中天体运行的一部分内容，其他的相关内容，比如行星为什么自转地球的自转为什么会变慢等，我们将在以后的文章中再作相关的阐释。

致谢 感谢_____对论文的讨论指正和审稿人的审稿

参考文献

[1] 张一阳,张西震.四维时空下的宇宙模型(修订稿)[DB/OL].(2022-03-23). 国家科技图书文献中心

<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=07FUr38BDkEJIURZzivQ>

[2] 张一阳,张西震.时间形态的可能性分析及其常数A的估算[DB/OL].

(2021-01-04). 国家科技图书文献中心

<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=KNAOCX4BgIUxEdTi33S>

[3] 伊萨克·牛顿.(王科迪译).自然哲学之数学原理[M].西安:陕西人民出版社,武汉出版社出版.2001:19-20

[4] 张天蓉.爱因斯坦与万物之理：统一路上的人和事[M].北京:清华大学出版社.2016:前言

[5] 布莱恩·格林. (刘茗引译). 宇宙的结构：空间、时间以及真实的意义[M]. 湖南：湖南科学技术出版社出版.2012:13、7、14

[6] 李·斯莫林, (钟益鸣译). 时间重生[M]. 浙江人民出版社. 2017:前言

注

1. 在《时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算》一文中, 我们曾在如此标注:

(水星旋进、地球的轨道偏离圆形及太阳到地球的距离正在变大等现象将在《四维时空下的天体运行》一文中进行进一步的探讨), 鉴于篇幅所限, 该文仅就水星进动做了进一步的阐释. 该文可看做《四维时空下的天体运行》一文的一部分内容.

2. 《时间形态的可能性分析及其常数 A 的估算》一文中“水星旋进”一词规范表述应为“水星进动”.

3. 该文据原论文:

张一阳, 张西震. 四维时空下星球公转和轨道共面现象分析

[DB/OL]. (2021-03-29). 国家科技图书文献中心

<https://preprint.nstl.gov.cn/preprint/detail/?docId=IaIQCX4BDkEJ1URZC>

[cDz](#)

修订.

Analysis of the coplanar phenomenon of planetary revolution and orbit in four dimensional space time

Zhang Yi-Yang¹⁾ Zhang Xi-Zhen²⁾ †

1) (Shanxian 274300, China.)

2) (Shanxian committee of CPPCC, Shanxian 274300, China.)

Abstract

Force is the reason for the change of the state of motion of an object. If the state of uniform acceleration of an object is changed to make the uniform acceleration state become relatively static, it is obvious that a force is needed. Based on this and based on the essence of the force given by us, we can analyze the cause of the rotation of the planet and the coplanar phenomenon of orbit under the theory of time-form state. At the same time, the analysis of the cause of the rotation of the planet and the coplanar phenomenon of orbit can be made by the relevant formula, It further depicts the form of time, the hand of God, that acts on all things in the universe.

Keywords: Four dimensional space-time; Astrophysics; Gravitational action; revolution; Mercury precession; Orbital coplanar phenomenon

PACS: 95.30.-k;96.30.-t;98.80.-k